

FRONZAROLI, P., 1993, *Testi rituali della regalità (Archivio L. 2769)*, ARET XI. Rome : Missione archeologica italiana in Siria.

PASQUALI, J., 2018, L'étang (AMBAR) du Soleil à Ébla, *NABU* 2018/2: 39.

Jacopo PASQUALI <pasquali.jacopo@laposte.net>
5, Avenue du 7^e Génie, 84000 Avignon (France)

95) YOS 22, 49 = SEpM 7, X25 — Parmi les textes intéressants figurant dans l'ouvrage récemment publié par le regretté W.W. Hallo, avec l'assistance de H. Torger Vedeler, *Sumerian Literary and Historical Inscriptions* (= YOS 22, 2018) se trouve un "nouveau duplicat" de SEpM 7, YOS 22, 49. Il est mentionné par Kleinerman dans son édition (2011: 227 avec n. 3), mais elle précise qu'elle n'a pas eu accès à la tablette (ibid.). La face et le revers 1 sq. contiennent l'ensemble de la composition. Après une double ligne et une notation scribale de nature peu claire, les lignes 1 à 10 sont répétées sur le reste du revers. La séquence des lignes diverge de celle des autres duplicats : 1-8, 10, 9, 11-13, 15-16, 19, 17-18, 20, 14, 21-23. La copie de YOS 22, 49 n'est pas toujours très fidèle, et notre translittération repose sur les excellentes photos que Mme Evelyne Koubová a mises à notre disposition. Qu'elle trouve ici l'expression de notre reconnaissance, ainsi que le musée de Yale, qui nous a donné l'autorisation de les publier.

Translittération¹⁾

Face 1-revers 2

- f. 1 = 1. 1. [lugal zalag]-[ga¹-a-ni **u**₄-gen₇ kur-¹kur¹-ra pa ¹e₃¹[...]
- f. 2 = 1. 2. [lugal] ^dutu-gen₇ di si-sa₂ ku₅-ku₅-[d]e₃ eš-bar ^d[...]
- f. 3 = 1. 3. [lugal šud]u₃-de₃ ġeš tuku-ġu₁₀-ur₂ u₃-ne-d[e₃-taġ]
- f. 4 = 1. 4. [Ølugal]-š_u₂ dumu nibru^{ki} **urdu**-zu na-ab-be₂-[a]
- f. 5 = 1. 5. ¹udu-gen₇ ka¹ u₂ ¹gu₇¹-ġu₁₀ mu-e-pa₃ naġa tub₂-[...]
- f. 6 = 1. 6. ¹gud¹ ^{ġeš}šutul₄-a nu-¹ub¹-ġa-za-a(**MIN**[?])-gen₇ ¹edin-e¹ ba-a[b-...]
- f. 7 = 1. 7. ¹ab₂ amar-bi¹ nu-¹ub-da-la₂-a-gen₇ **gu**₄ arġuš¹-a i[m-me]
- f. 8 = 1. 8. ¹u₈ sila₄¹-bi ¹u₈²⁾ -ubur¹-ra **dab**-¹ba¹-a-gen₇ šu-a [...]
- f. 9 = 1. 10. ¹ma₂ kar¹ ge-na ¹i¹-bi²-¹ib₂¹-taka₄-a-gen₇ / tumu-¹e¹ ba-ab-¹diri-**ge**₄
- f. 10 = 1. 9. ¹mušen¹-gen₇ gud₃-ġa₂ ¹lu₂ šu¹ ba-ni-**ib**₂-ti
- f. 11 = 1. 11. ¹i¹-si-iš sila nibru^{ki}-ka mu-**un**-gu₇-e
- f. 12 = 1. 12. [i]ri^{ki} **kud** iri^{ki}-ġa₂ mu-da-ku₄ lu₂ en₃ tar-re ¹la-ba¹-an-tuku
- f. 13 = 1. 13. e₂ kur₂ e₂-ġa₂ mu-da-ku₄ ^ugu₆-ġa₂ **SUMUR**₃ ba-ab-¹dug¹²⁾³⁾
- f. 14 = 1. 15. gu₅-li du₁₀-¹us₂¹-sa zu-a kal-la-¹ġu₁₀¹
- f. 15 = 1. 16. lu₂ dili ¹gu₇¹-gen₇ igi-tur mu-un-gid₂-i-eš
- f. 16 = 1. 19. ¹aia¹-ġu₁₀ ¹ša₃ ur₂-bi¹-ta mu-un-gur(u)₃-**gur**₁ ¹ki-ta ba-an-ġar¹
- f. 17 = ll. 17 sq. [ama ^u]¹gu₆¹-ġu₁₀ ¹u₃¹-<**šakar**>(?) ¹ubur¹-ra-gen₇ du₁₀-¹ge¹-eš ga-¹ġu₁₀ gu₇[?]-**gu**₇[?] / ka-ġu₁₀-¹ta¹ ba-an-¹kar¹
- f. 18 = 1. 20. [x(x)] traces -¹ġu₁₀ x-bi¹ ba-e-¹kal¹ igi (<**nu**>)mu-un-ši-bar^{1?}-¹re^{1?}
- f. 19 = 1. 14. [...] traces -gen₇ ku₃ la¹-ba-ni-**tum**₃ - saġ-si[ki[?]...]
- f. 20 = 1. 21. [...n]u-¹i₂-la^{1?}-gen₇ lu₂ na- [...]
- rev. 1 = 22. [...ġeš]isimu₂^{SAR} nu-¹tuku¹-me-en u[r₅[?]-...]
- rev. 2 = 1. 23. [...e]n₃-ġu₁₀ ¹ġe₂¹-tar-re ¹ki-ur₃-ġu₁₀-š[e₃ ġe₂-em-mi]-/ib-ge₄-g[e₄]

Double ligne de séparation, suivie d'une notation scribale qui nous est incompréhensible.

Revers 3-11

- rev. 3 = 1. 1. lugal zalag-ga-a-ni <**U**₄>AN.ŠEŠ.KI-gen₇ kur-kur-¹ra¹ pa ¹e₃¹ u₃-na-du₁₁
- rev. 4 = 1. 2. lugal ^dutu-Ø di si-sa₂ ku₅-ku₅-Ø eš-bar ^diš¹šaran¹-gen₇ **DI** ¹si¹(-)**sa**₂-ra
- rev. 5 = 1. 3. ¹lugal¹ šudu₃-de₃ ġeš tuku-ġu₁₀-ur₂ u₃-ne-de₃-taġ
- rev. 6 = 1. 4. Ølugal-š_u₂ dumu nibru^{ki} **urdu**-zu na-¹ab¹-be₂-¹a¹
- rev. 7 = 1. 5. ¹udu-gen₇¹ ka u₂ ¹gu₇⁽⁻⁾-ġu₁₀ mu-e-pa₃ naġa tub₂¹-ba **i**₃-**ib**₂[?]-til
- rev. 8 = 1. 6. gud ^{ġeš}šutul₄-**ta** nu-ub-ġa-za-a-gen₇ ¹edin-e¹ ba-ab-¹ġen¹-ne-en
- rev. 9 = 1. 7. ab₂ amar-bi nu-ub-da-la₂-a-¹gen₇¹ **gu**₄ arġuš¹ im-me
- rev. 10 = 1. 8. u₈ sila₄-bi **u**₈-ubur-**ra dab**-ba-a-gen₇ šu-a ba-ab-¹dab₍₅₎¹-Ø-en

rev. 11 = l. 10. ma₂ kar ge-na 'li' <-bi₂>-ib₂-f'taka₄-a-gen₇¹⁹

Notation scribale qui nous est incompréhensible.

Traduction⁴⁾

1. Parle au roi dont l'éclat resplendit sur tous les pays tel (celui de) la lune (// du jour),
- 2 sq. dis de plus à mon seigneur qui rend des verdicts équitables comme Utu, *assure de justes décisions*⁵⁾
comme Ištaran, et écoute les prières,
4. c'est ce que dit ton serviteur Lugalšū, le citoyen de Nippur :
5. Brouter de l'herbe comme un mouton est devenu mon lot⁶⁾, *j'ai cessé de me purifier !*
6. Tel un boeuf qui n'est pas resté sous le joug, on m'a fait aller dans la steppe.
7. Comme une vache et son veau qui ne sont pas demeurés ensemble, je gémis d'une voix à fendre
le coeur⁷⁾.
8. Comme une brebis et son agneau saisis à l'endroit de la traite, *on a mis la main sur moi*⁸⁾.
10. Tel un bateau que l'on n'a pas laissé dans un port⁹⁾ sûr, le vent m'a fait dériver.
9. Comme un oiseau, quelqu'un m'a arraché à mon nid.
11. *Je me consume avec ceux qui gémissent dans les rues (de) Nippur.*
12. Une ville étrangère est devenue ma ville, je n'ai personne qui s'intéresse à (ma) cause.
13. Une demeure étrangère est devenue ma demeure...
- 15 sq. Mes amis, mes compagnons, mes connaissances, les gens qui m'étaient chers, (tous) m'ont regardé
avec dédain comme quelqu'un mangeant seul.
19. Mon père, qui m'avait toujours tenu dans son giron, (m')a posé par terre.
- 17 sq. Lorsque je voulais me délecter de son lait, [la mère] qui m'a porté a écarté de ma bouche...
20. Ma [maîtresse compatissante (?)] — son *temple* m'était cher ! — <ne> me jette <plus> un regard.
14. [...] comme [un esclave (?)], je n'ai pas d'argent¹⁰⁾, (mes) *cheveux*...
21. Comme [devant un mauvais arbre (?)] ne donnant pas [de fruits (?)], personne [ne se réjouit
à ma vue (?)].
22. [Je suis un *arbre fruitier* (?)] sans rejeton, [je ne veux pas être emporté (?)] *ainsi !*
23. Puisse [mon seigneur] examiner mon cas, puisse-je retrouver ma position passée !

Commentaire

Généralités. Dans les lignes répétées, le scribe semble avoir été moins attentif. Il omet des signes (U₄ à la l. 1, -gen₇ et -de₃ à la l. 2 et -a à la l. 7) et remplace le locatif -a par l'ablatif (l. 6 ; v. le commentaire ad loc.). La variante <i>ti₆-gen₇ du revers est en revanche supérieure à u₄-gen₇ de la face.

F. 2/rev. 4 = I. 2. Pour DI si(-)sa₂-ra au lieu de si sa₂-sa₂(-e)-ra (ainsi les autres duplicats), deux explications sont envisageables. Soit si sa₂(-sa₂)-ra a été contaminé par le di si sa₂ du début de la ligne (le plus probable), soit on a affaire à une graphie non-standard du pas rare si si-sa₂¹¹⁾ et il faut lire en conséquence si₈ si-sa₂.

F. 5/rev. 7 = I. 5. Litt. peut-être "*l'être purifié/lavé* a pris fin/a été terminé". La version principale a i-ni-til (v. Attinger 2013/2017 ad loc.). naĝa tub₂ signifie normalement "bouchonner, étriller (un animal)" (v. Kleinerman 2011: 132 avec litt. ant.). Dans UH 3: 110 et Erimĥuš V 12, il est toutefois rendu par *ramku*, litt. "le lavé" (un prêtre), et nous admettons que l'acception "se purifier, se laver" vaut également ici. Pour une interprétation très différente de cette ligne, cf. Jaques (2013: 231 et 2015: 202) ; tant grammaticalement (avant tout l'ordre des mots) que lexicalement (naĝa-tub₂ "potasse caustique"), elle n'emporte toutefois pas la conviction.

F. 6/rev. 8 = I. 6. L'alternance entre locatif (^{ĝes}šutul₄-a à la f. 6 ; = version standard) et ablatif (^{ĝes}šutul₄-ta au rev. 8) est notable. Pour la valeur locative du suffixe {ta} à l'époque paléobab., v. par ex. Gragg (1973: 31 sq. avec n. 1), "may indicate remote deixis" ; Civil (1994: 84) (id.) ; Alster (2005: 237) (id.) ; Brisch (2007: 95-97) ; Michalowski (2011: 437) ; Attinger (2014/2017), note à propos des ll. 2-4. Pour l'époque postpaléobab., cf. en dernier lieu Schramm (2008: 187 et 298) et Bartelmus (2016: 237).

F. 7/rev. 9 = I. 7. Comp. Lugalb. II 307 // 371/373 : ab₂ šilam amar-bi (// a[mar-bi]-f'da¹ [TT 307] // f'amar¹-bi-f'ta¹ [W 373]) la₂-a-gen₇ erin₂-ĝu₁₀ mu-da-la₂. On peut hésiter entre "Comme une vache et son veau (liés =) restés ensemble, mes troupes me sont attachées" et "Comme une vache restée/restant avec son veau, (...)", mais "comme une vache dont le veau est resté près d'elle" (comp. la traduction de Kleinerman 2011: 130 pour SEpM 7:7) semble difficile vu les variantes de W et de TT. A la l. 8, u₈ sila₄-bi u₈-ubur-ra dab-ba-a-gen₇ signifie très vraisemblablement "comme une brebis et son agneau qui ont été saisis à (la maison (du) pis) = l'endroit de la traite" (sinon šu-a ba-ab-f'dab₅¹-en, litt. "*on m'a pris/j'ai été pris dans des mains*" = "*on a mis la main sur moi*" ne donnerait pas de sens), ce qui plaide pour "une vache et son veau" à la l. 7.

F. 8/rev. 10 = I. 8. *u₈-ubur-ra* est une graphie non-standard de *e₂-ubur-ra*, litt. “la maison (du) pis”, conditionnée tant phonétiquement (harmonie vocalique) que sémantiquement. Le lexème usuel est *e₂-ubur-ra-k*.

F. 11 = I. 11. Traduction très incertaine, litt. peut-être “*Je me consume dans les plaintes des rues (de) Nippur*”. L’interprétation usuelle “Le chagrin m’a consumé dans les rues de Nippur” semble beaucoup plus simple et est peut-être correcte (cf. surtout UET 6, 273 i 13’ [KA-Enlila à un roi 9] (...) *i-si-iš-bi ib₂-gu₇-en*, où *i-si-iš-bi* est certainement le sujet de *gu₇* ; Elegie 1:13 n’est syntaxiquement pas transparent), mais supposerait en sum. *i-si-iš-e* (...) *ib₂/im-gu₂-e(-en)*. Même si *i-si-iš* est topicalisé, cela ne résoud pas le problème soulevé par la forme verbale (*mu-un-gu₇-e // mu-gu₇-e(-en)* ne peut pas recouvrir *mu-ub-gu₇-e(-en)*, car {*mu + b*} est agrammatical).

F. 12 = I. 12. *kud* est une graphie non-standard de *kur₂* attirée par le sila de la ligne précédente. À la ligne suivante, le scribe se corrige.

F. 13 = I. 13. Ce nouveau duplicat confirme l’hypothèse d’Attinger que *AŠ* n’est pas l’allomorphe du terminatif (2013/2017, note à propos de la l. 13), mais remet en doute sa lecture *dili* et sa traduction par “*elle seule a autorité sur moi*”. Si l’on veut essayer d’harmoniser un tant soit peu les deux versions, la seule solution semble être de lire *AŠ til₄* “plainte”¹²) et de voir dans SUMUR₃ une graphie non-standard de *sumur* “colère”. Il est toutefois aussi envisageable que le scribe n’ait pas compris le sens de la seconde moitié de la ligne et ait imaginé une version qui lui semblait appropriée au contexte. Dans ce cas, *sumur₃* pourrait avoir son sens habituelle de “construction légère” (normalement, mais pas exclusivement, sur un bateau), l’idée étant qu’il n’a plus de maison, mais une cabane. Le sens exact dépend toutefois de la lecture de la base verbale, laquelle n’est pas assurée. Avec *ṽdug¹⁷ = dug₄/du₁₁*, pensable serait (litt.) “*une cabane a été décrétée sur/pour moi*”.

F. 16 = I. 19. En sumérien “classique”, on aurait *ur₂-ra-na* ou *ša₃ ur₂-ra-na-ka*. Pour la valeur locative du suffixe {*ta*}, v. supra à propos de la l. 6. Pour *-bi-k* au lieu de *-ba-k*, v. Attinger (2012: 358). Les exemples se sont entrecroisés multipliés.

F. 17 = II. 17 sq. Litt. “Ma [mère] génitrice a, lors de mon¹ manger¹³) agréablement mon lait (= le lait qui m’était destiné), écarté de ma bouche *comme <le croissant> de lune de (sa) poitrine*”. Avec *-gen₇* (aussi N85), le sens n’est pas clair. Avec *u₄-šakar ubur-ra-bi* (ainsi certainement N67), “a écarté de ma bouche (son croissant de poitrine => *sa poitrine (arrondie comme) le croissant de la lune*” serait possible (v. Attinger 2013/2017 ad loc.).

F. 18 = I. 20. La variante *ba-e-ṽkal¹* est inattendue. *-e-* ne peut guère être que le directif de la 1^{re} singulier, mais il n’est normalement pas précédé du préfixe {*ba*}. Si l’on veut éviter de corriger le texte, une question rhétorique serait en principe aussi possible (“me jette-elle encore un regard?”).

F. 19 = I. 14. *saĝ-siki* (aussi dans N23 et N67), litt. “la chevelure de la tête”, est attesté en contexte encore dans Adapa 146 et 156a. Dans *Saĝ Bil B 96*, il est rendu par *panitṽ pirti*, “partie frontale de la chevelure”.

Notes

1. Sur SEpM 7, v. Ali (1964: 85-91) (édition) ; BLACK et al. (2005) (translittération et traduction) ; KLEINERMAN (2011, 130-135 et 227-235) (édition) ; ATTINGER (2013/2017) (traduction commentée) ; JAUQUES (2013, 231) ;

LÖHNERT (2014, 207 sq.) ; JAKES (2015, 201 sq.). Nous avons noté en caractères gras les variantes pas attestées dans l'édition de KLEINERMAN.

2. Comp. le rev. 10, où le signe est plus clair.
3. ba-ab-¹⁷be₂ est moins vraisemblable, les autres BI du texte n'étant pas écrits ainsi.
4. La numération renvoie aux lignes de la version standard.
5. Litt. probabl. "tient en ordre/rend droites les décisions" (mais v. le commentaire).
6. Litt. "est apparu sur moi" (-e- est probabl. un directif de la 1^{re} sing.).
7. Litt. "je crie d'une voix de compassion".
8. Litt. "on m'a pris/j'ai été pris dans les mains".
9. Litt. "quai".
10. Litt. "je n'emporte pas d'argent".
11. Pour si si-sa₂(-sa₂), v. par ex. EJM 116 X₁ et X₆, houe araire HHHx (YBC 8959) ll. 17, 126, 146 sq., 148 et 151 (courtoisie C. Mittermayer), InEb. 40 Ur₂, 43 X₆ et X₉ ; (?), 55 Ur₂ et X₁₀, KešHy. 59 // 75 NIII₇, X₁, X₃ et X₈, Waradsîn 13:24, etc.
12. Sur ce lexème rare en sumérien, v. KLEINERMAN (2011, 138).
13. ¹⁷gu₇-¹⁷gu₇ (si cette lecture est correcte) est une faute pour gu₇-¹⁷gu₁₀.

Bibliographie

- ALI, F. A., 1964, *Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools*, Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania.
- ALSTER, B., 2005, *Wisdom of Ancient Sumer*. Bethesda : CDL Press.
- ATTINGER, P., 2012, Une nouvelle édition de la correspondance royale d'Ur, *Or. NS* 81/4: 355-385.
 — 2013/2017, Lugalšū à un roi (3.3.2), <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> → Übersetzungen → SEpM 7.
 — 2014/2017, Nabi-Enlil-Īterpiša ("3.3.32"), <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> → Übersetzungen → ANL 7.
- BARTELMUS, A., 2016, *Fragmente einer großen Sprache. Sumerisch im Kontext der Schreiberausbildung des kassitenzeitlichen Babylonien*, UAVA 12/1-2. Boston : De Gruyter.
- BLACK, J. A. et al., 2005, Letter from Lugal-nesaĝe to a king radiant as the moon, ETCSL 3.3.2 (2005 est la date de la standardisation ; la date de l'édition fait défaut, probabl. 2001).
- BRISCH, N. M., 2007, *Tradition and the Poetics of Innovation: Sumerian Court Literature of the Larsa Dynasty (c. 2003-1763 BCE)*, AOAT 339. Münster : Ugarit-Verlag.
- CIVIL, M., 1994, *The Farmer's Instructions: A Sumerian Agricultural Manual*, AulOr-S. 5. Barcelona : Ausa.
- GRAGG, G.B., 1973, *Sumerian Dimensional Infixes*, AOAT 5. Kevelaer : Butzon und Bercker.
- JAKES, M., 2013, Compte rendu de Kleinerman 2011, *JCS* 35 : 228-234.
 — 2015, *Mon dieu qu'ai-je fait ? Les diĝir-ša-dab₍₅₎-ba et la piété privée en Mésopotamie*, OBO 273. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht.
- KLEINERMAN, A., 2011, *Education in Early 2nd Millennium BC Babylonia: The Sumerian Epistolary Miscellany*, CM 42. Boston : Brill.
- LÖHNERT, A., 2014, Was reden die da? Sumerisch und Emesal zwischen Alltag und Sakralität, *WO* 44/2: 190-212.
- MICHALOWSKI, P., 2011, *The Correspondence of the Kings of Ur: An Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom*, MC 15. Winona Lake : Eisenbrauns.
- SCHRAMM, W., 2008, *Ein Compendium sumerisch-akkadischer Beschwörungen*, GBAO 2. Göttingen : University Press.

Pascal ATTINGER et Anna GLENN <aglenn7@jhu.edu>

96) *Šin-iddinam* und Babylon — In NABU 2018, 8 hat der Autor argumentiert, dass das beschriftete Lebermodell YOS X 1 und die Gottesbriefe des *Šin-iddinam* an Nin-insina und Utu als babylonische Propaganda zu verstehen sind. Dabei ist mir entgangen, dass der einzige datierte Textzeuge zum Brief *Šin-iddinam* an Nin-insina (YBC 4705) nicht auf *Samsu-iluna* 1, sondern an das Ende von *Samsu-iluna* 11 zu datieren ist (Charpin *NABU* 2011/3: 59; Michalowski *NABU* 2012/1: 6). Knapp zwei Jahre zuvor konnte *Samsu-iluna* Larsa von *Rīm-Šin* II, dem Anführer einer einheimischen Revolte gegen Babylon zurückerobert. In dem Brief (N. M. Brisch, AOAT 339, 75-77; 142-56) beschwert sich *Šin-iddinam* über den König von Babylon. Zugleich klagt er über einen Traum, in dem ihn ein Jüngling zornig angesehen habe und über eine schwere Krankheit. Hinter dem Jüngling könnte sich der Sonnengott Utu/*Šamaš* Gott der Gerechtigkeit und Stadtgott von Larsa verbergen, der häufig als sul/šul „Jüngling“ bezeichnet wird (z. B. Gilgameš und Hubebe A 10; Gilgameš, Enkidu und die Unterwelt 238; Utu E 15; Lugalbanda I 242 etc.).